

GEOGRAPHY

SƏDƏRƏK İNZİBATI RAYONUNDA İQLİM KONTİNENTALLIĞI İLƏ ƏLAQƏDAR TORPAQ EHTİYATLARINDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏOLUNMASI

Hacıyev S.

*Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil nazirliyi,
Naxçıvan Dövlət Universiteti i " Coğrafiya " kafedrası
ORCID ID: [https://orcid.org/0009-0001-0489-](https://orcid.org/0009-0001-0489-0001)*

Etiqad B.M.

*Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil nazirliyi,
Naxçıvan Dövlət Universiteti i " Coğrafiya " kafedrası, baş müəllim,
Naxçıvan, Azərbaycan*

Əliyeva T.Ə.

*Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil nazirliyi,
Naxçıvan Dövlət Universiteti i " Coğrafiya " kafedrası, müəllim,
Naxçıvan, Azərbaycan*

EFFICIENT USE OF LAND RESOURCES RELATED TO CLIMATE CONTINENTALITY IN THE SADARAK ADMINISTRATIVE DISTRICT

Hacıyev S.,

Nakhchivan State University, associate professor, Faculty of Natural Sciences and Agriculture, Department of Geography

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0001-0489-6129>

Etiqad B.,

*Nakhchivan State University, Department of Geography, Senior Lecturer,
Nakhchivan, Azerbaijan*

Aliyeva T.

*Nakhchivan State University, Department of Geography, Teacher,
Nakhchivan, Azerbaijan*

Xülasə

Məqalədə Sədərək inzibati rayonunda mövzunun aktuallığı, tədqiqatın məqsədi, material metodikası və təhlili haqqında məlumatlar verilir. Eyni zamanda mövzunun əsas məzində ərazidə iqlim kontinentallığı ilə əlaqədar torpaq sahələrinin əkin dövrüyyəsindən çıxma səbəbləri, təbii və antropogen faktorlar (relyef, süxurların müxtəlifliyi, quraqlıq, isti hava, çay daşqınları, sellər, qrunt sularının səviyyəsi, suvarma, suvarma sistemlərinin keyfiyyətsizliyi və mənfi antropogen təsir) araşdırılmışdır.

Nəticədə Sədərək inzibati rayonunda ərazidə iqlim kontinentallığının qarşısını almaq və ilətorpaqların mədəni-təbii bitkilər altında səmərəli istifadə etmək üçün vacib olan tədbirləri həyata keçirilməsi məqsədilə bir neçə dəyərli təklif və tövsiyyə verilmişdir.

Abstract

The article provides information on the relevance of the topic in the Sadarak administrative district, the purpose of the study, the material methodology and analysis. At the same time, the main content of the topic is the reasons for the withdrawal of land plots from the cultivation cycle, natural and anthropogenic factors (relief, diversity of rocks, drought, hot weather, river floods, floods, groundwater level, poor quality of irrigation, irrigation systems and negative anthropogenic impact) associated with the continental climate in the area.

As a result, several valuable proposals and recommendations were given in order to prevent continental climate in the area in the Sadarak administrative district and implement measures necessary for the effective use of soils under cultural and natural plants.

Açar sözlər: Coğrafi amillər, eko-coğrafiya, torpaq, iqlim, şorakət, kontinentalıq, torpağın ekoloji qiymətləndirilməsi

Keywords: Geographical factors, eco-geography, soil, climate, salinity, continentality, ecological assessment of soil

Relevance of the work being done /Aparılan işin aktuallığı.

Sədərək inzibati rayonu mürəkkəb relyef şəraitinə malik olan dağlıq ərazi olduğuna görə burada əkinə yararlı torpaq sahələri azlıq təşkil edir. Digər tərəfdən ərazinin kontinental iqlim şəraiti torpaqların

deqradasiyasına, eroziya və şorlaşma proseslərinə məruz qalmasına səbəb olur. Məhz, bu baxımdan muxtar respublikanın torpaq fondunun 4 faizini təşkil edən Sədərək inzibati rayonunda yayılan torpaqların mədəni və təbii bitkilər altında maksimum dərəcədə

səmərəli istifadə olunması üçün tədqiqatların aparılması aktualdır [1, 4, 5].

Tədqiqat obyektini kimi 22082 ha ümumi torpaq fondu olan Sədərək inzibati rayonunda yayılan torpaq sahələri götürülmüşdür. Bu inzibati rayon muxtar respublikada coğrafi mövqeyinə görə şimal-qərbdən Ermənistan Respublikası, cənub-qərbdən və cənubdan Türkiyə Respublikası və İran İslam Respublikası, şimal-şərqdən isə muxtar respublikanın Şərur inzibati rayonu ilə sərhədlənir.

Son dövrlərdə dünya miqyasında hər il milyon hektarlarla torpaq sahələri iqlim kontinentallığı ilə əlaqədar əkin dövrüyyəsindən çıxır. Göstərilən ərazidə qucaqlığın mövcud olması əsasında tədqiqat obyektimiz olan Sədərək inzibati rayonunun ətraf mühitinə təsir edərək kənd təsərrüfatına yaralı 9371 ha torpaq sahəsinin 1341 hektarını yararsız hala düşmüşdür.

Müstəqillik illərində ölkəmizdə, o cümlədən muxtar respublikada ekoloji tarazlığı qorumaq və kənd təsərrüfatını müasir səviyyədə inkişaf etdirmək üçün ölkəmizdə torpaq haqqında qəbul olunan Yeni iqtisadi islahatlar və Dövlət Proqramına uyğun olaraq tərtib olunmuş uzun müddətli perspektiv planlar ərazidə torpaq münbitliyinin qorunması, bərpası, artırılması və aqrarsənaye inteqrasiyası əsasında kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi üzrə müəyyən edilmiş tədbirləri həyata keçirməkdir.

Bu məqsədlə ölkəmizdə, xüsusilə tədqiqat obyektimizdə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların münbitliyinin artırılması məqsədilə ərazidə iqlim kontinentallığının qarşısını almaq üçün verilmiş sərəncam və tapşırıqlara istinad edərək məqalədə qeyd olunan məsələlər aktuallığı ilə öz əksini tapacaqdır.

Purpose of the study / Tədqiqatın məqsədi.

Sədərək inzibati rayonunda iqlim kontinentallığını yaradan faktorları araşdırmaq və torpaq münbitliyinin qorunması, bərpası, artırılması istiqamətində tədbirləri həyata keçirməkdən ibarətdir.

Material methodology / Material metodika

Tədqiqat obyektində iqlim kontinentallığı ilə bağlı qeyd olunan məsələlərin həlli üçün torpaqşünaslıq və iqlimşünas və hidrologiya elminin inkişafında mühüm rol oynayan tanınmış xarici və azərbaycan alimlərindən V.V.Dokuçayevin, P.A.Kostıçyevin və N.M.Sibirtsevin, V.A.Kovda, azərbaycanda isə torpaqşünaslardan H.B.Zərdabi, H.Ə.Əliyev, V.R.Volobuyev, Ə.Q.Behbudov, Q.Ş.Məmmədov, K.N.Teymurov, R.H.Məmmədov, Q.Z.Əzimov, M.Q.Mustafayev, Ə.G.Quliyev, S.Ə.Hacıyev, iqlimşünaslardan Ə.C.Əyyubov, P.S.Mirzəyevi, hidroloqlardan S.A.Rüstəmov, R.Ə.Tarverdiyev, M.Y.İsgəndərov və başqalarının xəritə, ədəbiyyat və metodik vəsaitlərindən istifadə olunacaqdır [2, 3, 6, 7, 8, 9, 10].

Analysis and discussion / Təhlil və müzakirə.

Aparığımız tədqiqatlardan müəyyən olmuşdur ki, torpaq münbitliyinin azalmasına səbəb olan amillərdən biri də ərazidə quraq isti havanın, iqlimin kontinentallığıdır. Tədqiqat obyektimiz muxtar respublikanın isti və quraq ərazilərindən biridir. İqlim parametrlərinə diqqət yetirdikdə görünür ki, buranın

yayda gecələri sərin, gündüzləri isə çox isti olur. İqlim temperatur rejiminə görə Sədərək və Qərbi Şərur maili düzənliklərində maksimum orta aylıq temperatur müsbət 28⁰ C-yə, mütləq maksimum iyul ayında 40⁰ C-yə qədər müşahidə olunur. Havanın orta illik temperatur 13-15⁰C, nisbi nəmliyi 55 %, nəmləmə şəraitinə görə yarım səhradır. Buxarlanma qabiliyyəti (800-1200) mm/il və daha yüksəkdir. Əraziyə düşən yağıntının ümumi miqdarından (200-220) 4-5,5 dəfə çoxdur. Düzənliklərin torpaq tipləri əsasən boz-çəmən, açıq boz və boz torpaqlardır.

Tədqiqat obyektində torpaqəmələgəlmə prosesində əvvəldə göstərilən iqlim quraqlığı ilə bərabər digər təbii deqradasiya faktorları və insan amilini də xüsusi qeyd etmək lazımdır. Antropogen relyef insan fəaliyyəti ilə dəyişdirilmiş və yaradılmış relyefdir. Qədim zamanlardan insan yaranandan sonra uzun əsrlər boyu ətraf mühitə çox yönlü fəaliyyəti nəticəsində torpaq və bitki örtüyündə dərin izlər buraxmışdır. İlk mərhələdə təbii landsaftlar bir çox hallarda mədəni bitki landsaftına, yəni aqrolandşaftlara çevrilmişdir.

Aparığımız tədqiqatların və ədəbiyyat materiallarından aydın olur ki, təbii proseslərinin və insanların təbiətə səriştəsiz, vəşicəsinə müdaxiləsi nəinki muxtar respublika ərazisində baş vermiş, hətta tədqiqat obyektimizdə də belə neqativ hallara tez-tez rast gəlinir. Bu cür neqativ hallar hal-hazırda da ərazidə davam etməkdədir.

Qeyd olunan təbii və antropogen deqradasiya prosesləri torpaqların münbitliyinin azalmasına və əkin dövrüyyəsindən çıxmasına nəinki tək-tək, hətta bəzi ərazilərdə kompleks şəkildə təsir göstərilir.

Tədqiqat materiallarının nəticələrindən aydın olur ki, torpaqların formalaşmasına təsir göstərən amillərdən təbii deqradasiya proseslərini və antropogen təsiri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar.

I. Təbii deqradasiya proseslərinə: Eroziya proseslərindən, su və külək, iqlimin dəyişməsinə istiləşmə və quraqlıq, şoranlaşma və şorakətləşmə, daşlıqlar və kol-kos basmış sahələri aid etmək olar.

II. Antropogen təsire: Ərazidə əhalinin sıxlığı, otarma, ağac və kolların qırılması, torpaqlardan həddindən artıq istifadə olunması (dehumifikasiya prosesi), suvarma, irriqasiya eroziyası və irriqasiya yağanlarının yaranması, torpaqların mexaniki işlərlə pozulması və dağılması, nəqliyyat, tikinti və faydalı qazıntıların geoloji kəşfiyyatı, hasilatı və nəql olunması, pestisidlərin, radioaktiv maddələrin, gübrələrin və s. göstərmək olar.

I. Təbii deqradasiya prosesləri. Düzənliklərdə qeyd olunan təbii deqradasiya proseslərindən müxtəlif dərəcələrdə külək və su eroziya baş verir. İqlimin dəyişməsi təbii şəraitin bütün komplekslərinə təsir göstərir. İqlim elementlərindən istiləşmə nəticəsində temperaturun yüksəlməsi ekosistemdə quraqlıqların baş verməsinə, hidrojimin dəyişməsinə, buxarlanmanın yüksəlməsinə və yağıntıların azalmasına səbəb olur. Quraqlıq isə istiləşmə nəticəsində ərazidə quraqlıq başlayır. Quraqlıq yağıntısı çox olan bölgələrə nisbətən inzibati rayonun ekosistemində daha çox təsir göstərməklə səhrələşmə və torpaq deqradasiyası prosesini gücləndirir. Çünki, bu yağıntısı az düşən və quraq ərazilərdən biridir (Şəkil 1, 2.).

Şəkil 1, 2. Sədərək və Qərbi Şərur maili düzənliklərində quraq olan sahələr

Ərazidə təbii deqradasiya proseslərindən biri də şoranlaşma, şorakətləşmə və bataqlıqlaşmadır. Əbrəqunus çökəkliyində az-çox çayların kənarlarında və çökək sahələrdə şoranlaşma və bataqlıqlaşma prosesləri həm təbii və həm də insanların səriştəsiz təsirləri nəticəsində baş verir və bunların əsasında torpaqlar öz münbitliyini itirərək əkin dövrüyyəsindən çıxır.

Tədqiqat obyektində torpaq münbitliyinin azalmasına mənfi təsir göstərən qeyd etdiyimiz mənfi təbii amillərlə bərabər, ərazidə baş vermiş güclü sellər nəticəsində müxtəlif ölçülərdə daşlıq və quraqlıqla əlaqədar kol-kos basmış strukturu pozulmuş torpaqlara da rast gəlinir. Daşlarla örtülmüş və kol-kos basmış strukturu pozulmuş belə torpaqlar Vəlidaə və digər didər dağların ətəklərində və selovlarda müşahidə olunur.

II. Antropogen təsir. Səhrələşmə torpaq deqradasiyasını yaradan səbəblər arasında təbii amillərlə yanaşı, antropogen təsirlər də əsas diqqət çəkən məsələlərdən biridir (M.Babayev). Antropogen təsir ətraf mühitə, o cümlədən torpağa təsir göstərən insan fəaliyyətinin müxtəlif formalarını birləşdirir.

Şəkil 3, 4. Qış və yay otlaqlarında heyvanların sistemsiz otarılması, ağac, kolluqların qırılması və tikinti materiallarının daşınması

Eyni zamanda ərazidə torpaqlardan mədəni və təbii bitkilər altında istifadə olunarkən aqrotexniki qaydalara düzgün riayət etməmək nəticəsində münbitliyi azalaraq məhsuldarlıq ilbə-il aşağı düşür. Torpaqlardan uzun müddət istifadə olunması və suvarma sularının nəzarətsiz buraxılması nəticəsində aşağıda qeyd olunan mənfi hallara gətirib çıxarır.

Müxtəlif formalarda insanların torpaqlara kortəbii münasibəti bir çox hallarda ərazidə eroziya proseslərinin inkişafını sürətləndirir və bataqlıq sahələri yaradır. Məsələn, sahələrdə heyvanların sistemsiz otarılması, ağac və kolların qırılması eroziya proseslərini sürətləndirən əsas amillərdəndir. Tədqiqat obyektində səhrələşmə və torpaq deqradasiyasını yaradan antropogen amillərin müxtəlif formalarından biri olan əhalinin ərazidə məskunlaşmasına diqqət yetirək.

Əhalinin ərazidə məskunlaşmasının torpaqlara təsirinə nəzər saldıqda, burada əhalinin sıxlığı torpaq münbitliyinə təsir göstərən əsas faktorlardan biridir. Sədərək inzibati rayonunda əhalinin sıx məskunlaşdığı Sədərək və Qaraağac və Dəmirçi və s. kəndləridir.

Ona görə bu ərazilərin torpaqları öz münbitliyini get-gedə itirərək deqradasiya proseslərinə uğrayaraq əkin dövrüyyəsindən çıxır. Ərazidə torpaq münbitliyinin azalmasına təsir göstərən əhali sıxlığı ilə bərabər, qış otlaqlarında heyvanların sistemsiz otarılması, ağac və kolluqların qırılması və tikinti materiallarının daşınması hallarına rast gəlinir (Şəkil 3, 4).

Torpaqlardan fasiləsiz olaraq bəzi təsərrüfatlarda torpaqlardan eyni bitki altında uzun illər fasiləsiz olaraq istifadə olunur. Bu da torpaqların fiziki, kimyəvi xüsusiyyətlərini pisləşdirir və bitkilərin məhsuldarlığının aşağı düşməsinə səbəb olur.

Ərazidə mənfi antropogen amillərindən biri də nəzarətsiz suvarma nəticəsində torpaqlarda baş verən

irriqasiya eroziyasıdır. Dağətəyi və aran rayonlarında suvarılan sahələrdə su eroziyasının başqa bir növü olan irriqasiya eroziyası yayılmışdır. Bu proseslər nəticəsində torpaqların üst münbit hissəsi yuyularaq, dərin şırım və yarğanlar yaranaraq torpaqlar yararsız hala düşür.

Suvarma normadan artıq olduqda suyun bir hissəsi torpağa hopur, qalan hissəsi isə yamac uzununu axaraq torpağın narın münbit qatını yuyub aparır. Yuyulub aparılmış torpaq sahənin aşağı hissəsində çökür, müxtəlif qalınlıqda qaysaq əmələ gəlir. Bu yerlərdə torpağın su-hava rejimi pisləşir.

Əkin sahələrində irriqasiya eroziyasının əmələ gəlməsinə suvarma vaxtı arxın daima bir yerdən açılması da böyük təsir göstərir. Bununla yanaşı sahələrin çox girintili-çıxıntılı olması qobuların əmələ gəlməsinə şərait yaradır. Suvarmanı ikinci bir tərəfdən nəzarətsiz buraxılan bu sular axmaz yerlərə toplanaraq bataqlıqlar yaradır. İrriqasiya eroziya və bataqlıqlaşma proseslərinə inzibati rayonun təsərrüfat sahələrində müşahidə olunur.

Mənfi antropogen təsirlərdən biri də ərazidə plansız nəqliyyat yolları, tikinti materialları, mədən sənayesinin hasilatıdır. Bu neqativ hallara plansız nəqliyyat yolları, çay yataqlarından və bəzi dağlıq, dağətəyi və düzənlik sahələrdən qum və digər tikinti materiallarının daşınması, həmin ərazilərin yağın şəkilində buraxılması nəticəsində deqradasiya uğramış torpaqlara da rast gəlinir.

Tədqiqat obyektində duzlaşmanın səbəblərindən biri iqlim kontinentallığı ilə bərabər ərazi müxtəlif geoloji dövrlərdə muxtar respublikanın ərazisi kimi bir neçə dəfə sular altında qalmış və azad olmasıdır. Ərazi hər dəfə dəniz sularından azad olarkən orada olan sular

buxarlanmış, tərkibindəki duzlar isə torpaqda qalaraq geniş sahələr şorlaşmışdır.

Şorlaşmanı yaradan səbəblərdən biri də dağlara yağın atmosfer çöküntüləridir. Dağlara yağın atmosfer çöküntülərinin bir hissəsi səth axını əmələ gətirərək, dağ yamaclarını yuyur, tərkibində olan duzları yuyaraq gətirib tərkibində olan duzları düzənliklərə çökdürür. Yağıntılardan digər hissəsi isə torpağa və dağ süxurlarının daxilinə sızaraq, rastına gələn duzları yuyaraq yavaş-yavaş həll edərək torpağın aşağı qatlarına aparır.

Düzənlikdə iqlim şəraiti ilə formalaşan, tərkibində duzlar olan yeraltı sular qrunut sularını əmələ gətirir. Uzun illər boyu davam edən bu proses qrunut sularının səviyyəsinin qalxmasına və onun tərkibindəki duzların miqdarının çoxalmasına səbəb olur.

Düzənliyin əksər hissələrində qrunut sularının yatım dərinliyi yer səthinə yaxın olub, 1-5 metr, mərkəz hissədə 5-10 metr, şimal hissədə is 10-15 metrə çatır. Nəhayət yeraltı suların səviyyəsi yer səthinə çox yaxınlaşır, bəzi yerlərdə isə yerin üst hissəsinə çıxaraq şoran və bataqlıqlar əmələ gətirir. Tədqiqat obyektində bu proseslər Sədərək maili düzənliyinin cənub hissəsində özünü kəskin surətdə göstərir (Şəkil 5,6).

Şəkillərdən aydın olur ki, yeraltı sularının səviyyəsinin qalxmasının səbəbi Arazə yaxın sahələrdə düzənlikdə meyilliyin az olması və bunun nəticəsində Arazə çayına tərəf axmasının çətinləşməsidir. Yeraltı suların səviyyəsi belə şəraitdə buxarlanma ilə nizamlanır, yəni sular torpaq kapilyarları ilə yer səthinə qaldırılaraq buxarlanır, özü ilə qaldırdığı duzları isə torpağın səthində toplayır. Bu proses daimi olaraq təkrar olunduğundan torpağın üst hissəsi şorlaşır.

Şəkil 5, 6. Sədərək maili düzənliyinin cənub hissəsində şoran və bataqlıq sahələr

Düzənliyin mərkəz və şimal hissələrində şoranlaşma və bataqlıq sahələri müşahidə olunur. Lakin, bu hissələrdə, xüsusilə düzənliyin şimal hissələrində quraq iqlim şəraiti və su çatışmamazlığı səbəblərindən bitkilər quruyaraq məhv olur.

Qrunut sularının mineralaşma dərəcəsi dağətəyindən düzənliyə doğru 2-5 qr/l-dən 10-15 qr/l-ə, bəzi çökək sahələrdə 100 qr/l-ə və daha çox yüksək həddə çatır. Burada qrunut sularının əsas 3 əsas tipi (hidrokarbonatlı, sulfatlı və xlorlu) müşahidə olunur.

İnzibati rayonda torpaqların şoranlaşmasına küləklərin də müəyyən qədər rolu vardır. Şoran və duzlu süxurlar yayılmış ərazilərdə elə yerlər olur ki,

orada torpaqların səthində və duzlu dağ süxurlarının aşındığı duzlu çöküntüləri küləklər vasitəsilə sovrularaq başqa yerlərə aparıb çökdürür və əvvəlcədən münbit olan torpaqlar tədricən şorlaşmaya başlayır. Bu proseslərə tədqiqat obyektinin dağətəyi zonalarında olan dağ karxanalarının ətraf sahələrində müşahidə olunur.

Lakin, sahələrə suvarma kanalları çəkildikdən sonra suvarma əkinçiliyində torpaqlar şorlaşmağa başlamışdır.

Şorlaşmanın başqa səbəblərindən biri də keyfiyyətsiz tikilmiş kanallardan çoxlu miqdarda suların sızması, əkin sahələrinə həddindən artıq suların

verilməsi və su axan kanalların uzun müddət təmizlənməməsidir (Şəkil 7,8).

Bu cür neqativ hallara Arpaçay su anbarında Sədərək inzibati rayonuna çəkilən Sağ kanal hesabına

Dəmirçi bələdiyyəsinə aid torpaq sahələrinin təqribən 30 faizi bu sızmalar hesabına şorlaşaraq əkin dövrüyyəsindən çıxmışdır.

Naxçıvan-İqdir magistral yolunun alt və üst hissələrində axın istiqaməti olmayan suların yığılması sayəsində bataqlıq sahələr yaranır və yaxud torpaqlar quruyaraq öz münbitliyini itirir. Bundan əlavə rayon ərazisində ətraf sahələrə lazım olmayan tikinti materialları və məişət tullantıları hesabına çirklənən torpaqlara da rast gəlinir

Conclusion and suggestions / Nəticə və təkliflər

Apardığımız tədqiqatlardan aydın olur ki, Sədərək inzibati rayonunda iqlim kontinentalığı ilə əlaqədar aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar.

- İlk növbədə müşahidələr əsasında Sədərək inzibati rayonun şimal hissəsindən başlayaraq Araz çayının sahilinə qədər quraqlıqla əlaqədar iqlim parametrləri, torpaq növmüxtəliflikləri və ərazidə yayılan şoran, şorakət və bataqlıq torpaqların yaranma səbəbləri öyrənilmişdir.

- Tədqiqat obyektində yayılan şoran, şorakət və bataqlıq torpaqların yaranması ərazidə quraq iqlim şəraiti, sel sularını, çay daşqınlarının ətraf sahələri basması və qrunut sularının qalxaraq yer səthinə yaxınlaşması nəticəsində baş vermişdir.

- Sədərək düzünün şimal hissəsində iqlimin quraqlığı və inzibati rayonda su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmaması əsasında torpaqların strukturı pozulmuş və 1000 hektardan çox təbii və mədəni bitkilər quruyaraq məhv olmuşdur.

- Ərazidə quraq sahələri su ehtiyatları ilə təmin etmək məqsədi ilə Şir arxından başqa sahələri kimi nasoslar vasitəsilə və tələbata uyğun düzəliyin şimal hissəsində (Bağırsaqdərə selovunda) su anbarlarını tikməklə vahid su şəbəkəsi yaradılmalıdır.

- Şoran, şorakət və bataqlıq torpaqların münbitləşdirmək üçün ərazidə qrunut sularının səviyyəsini aşağı salmaq məqsədilə mərkəzdən başlayaraq Araz çayına doğru mütləq yüksəkliyə uyğun olaraq meyiliyi (813, 802, 798 metr) öyrənilmiş və Şir

arxı vasitəsilə zərərli duzların Araz çayına axıdılması məsləhət görülmüşdür.

Şoran, şorakət və bataqlıq torpaqların yaranma ocaqlarını sel sularını, çay daşqınlarını nizamlamaq məqsədilə eyni ərzidən Araz çayından mənbəyini götürmüş və Araza tökülən Çir arxının yatağı genişlənməli və hər il çöküntülərdən təmizlənməlidir.

- Sədərək və Qərbi Şərur maili düzənliklərində öz istismar müddətini başa vurmuş keyfiyyətsiz tikilmiş kanallar yenidən bərpa olunmalı və su axan kanallara nəzarət olunaraq mütəmadi təmizlənilməlidir.

- Sədərək və Qərbi Şərur maili düzənliklərində şiddətli şoran və şorakət torpaqların münbitləşdirilməsi üçün drenaj şəbəkələri qurulmalıdır.

Ədəbiyyatlar

1. Axundov A.Y. Hacıyev S. Ə., Sədərək inzibati rayonunda torpaqların münbitliyinin artırılması məqsədilə aparılan tədbirlər. Kazaxstanın Beynəlxalq elmi-praktik jurnal. Almata, 2023, s. 1174-1179

2. Babayev S.Y. Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası. Bakı, Elm, 1999, 298 s.

3. Babayev M.P., Qurbanov E.A. Səhrələşmə-torpaq qradasiyasının tədqiqi. Bakı, Elm, 2008, 47 s.

4. Babayev M.P., Həsənov V.H. və b. Torpaq deqradasiyası. Bakı: Elm, 2003, 48 s.

5. Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi. Bakı: MBM, 2010, 108 s.

6. Quliyev Ə.G. Naxçıvan Muxtar Respublikasında suvarılan torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi. Əcəmi, Naxçıvan, 2004, 168 s.

7. Волобуев В.Р. Экология почв. Баку: ЭЛМ, 1963, 259 с.

8. Ковда В.А. Потология почв и охрана биосферы // Пространственно-временная организация и функционирование почв, 1990, с. 8-43